

plk (rez.) dr Czesław Marcinkowski

ORCID: 0000-0002-8091-7139

Akademia Nauk Stosowanych WSGE w Józefowie, Polska

WSGE University of Applied Sciences in Józefów, Poland

e-mail: marcinkowski.cz@gmail.com

Polski Kontyngent Wojskowy w misji ONZ w Namibii.

Artykuł recenzyjny monografii *Polacy w Namibii.*

Pierwsza nowoczesna operacja pokojowa ONZ

autorstwa Andrzeja Adamowicza

The Polish Military Contingent in the UN Mission in Namibia. Review article on the monograph *Polacy w Namibii. Pierwsza nowoczesna operacja pokojowa ONZ*

by Andrzej Adamowicz

DOI: 10.5281/zenodo.17396061

Streszczenie: Przedmiotem niniejszego tekstu jest analiza monografii dr. Andrzeja Adamowicza pt. *Polacy w Namibii. Pierwsza nowoczesna operacja pokojowa ONZ*, wydanej w 2022 roku. To pierwsza w polskiej historiografii pełnowymiarowa publikacja poświęcona trochę zapomnianej misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego i Polskiej Wojskowej Jednostki Logistycznej w odległej Namibii. Uczestnik Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Namibii w umiejętny sposób przedstawia realia życia misyjnego zarówno w obszarze militarnym, jak i społecznym. Poddaje subiektywnej ocenie całe spektrum wydarzeń, nie stroniąc od barwnych opisów kontaktów międzykulturowych. Autor recenzji wskazuje na bogaty zestaw dokumentów i fotografii wykorzystanych w publikacji.

Słowa kluczowe: ONZ, Namibia, Polski Kontyngent Wojskowy, operacja pokojowa

Abstract: This is a discussion of Phd Andrzej Adamowicz's monograph titled "Poles in Namibia. The First Modern UN Peacekeeping Operation", published in 2022. The presented book is the first in Polish historiography, a full-scale monograph on this some what forgotten mission of the Polish Military Contingent and the Polish Military Logistics Unit in remote Namibia. A participant of the Polish Military Contingent in Namibia skilfully depicts the events of the missionary life both in the military and social areas. He gives a subjective assessment of the entirety of the events, not shying away from colour fuldescriptions of intercultural contacts. The review points to the rich set of documents and photographs used to create the publication.

Keywords: UN, Namibia, Polish Military Contingent, Peacekeeping Operation

Jesienią 2022 roku ukazała się niezwykle ciekawa książka dr. Andrzeja Adamowicza¹ pt. *Polacy w Namibii. Pierwsza nowoczesna operacja pokojowa ONZ*. Autor przedstawił w niej zadania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Grupie Przejściowej Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Namibii (PKW UNTAG, PKW Namibia) w ramach misji UNTAG – United Nations Transition Assistance Group oraz rolę ONZ w tym trudnym dla Namibii okresie. Adamowicz opisał w publikacji obraz życia uczestników misji, ich problemy i trudności dnia codziennego. Treść monografii zawarta jest w czternastu rozdziałach oraz kilku załącznikach, a całość liczy 494 strony². Ta książka to część historii polskiego *peacekeepingu*.

Mimo że od zakończenia operacji pokojowej w Namibii upłynęły 33 lata, niniejsze opracowanie zasługuje na szczególną uwagę z kilku względów. Po pierwsze, w dużym stopniu wypełnia lukę, która istniała w polskiej historiografii w obszarze dokumentowania wysiłku polskich żołnierzy w operacjach lub misjach pokojowych. Jest pierwszym tak obszernym i merytorycznym materiałem. Po drugie, autor był uczestnikiem tej misji (co ma zasadnicze znaczenie). W napisanej monografii wykorzystał także wspomnienia innych żołnierzy biorących udział w przedstawionych zdarzeniach. Po trzecie, brakuje na rynku wydawniczym publikacji, których autorami są członkowie misji pokojowych i które opisują zaangażowanie Polaków w ważnych dla bezpieczeństwa międzynarodowego wydarzeniach. Z tego względu niniejsza monografia ma wyjątkową wartość.

Autor umiejętnie wprowadza czytelnika w szczegóły uwarunkowań operacji pokojowej w Namibii. W pierwszym rozdziale przybliży trudną, kolonialną historię kraju i lata walki o niepodległość. Obok złożoności problemów społecznych i pokolonialnych zwraca uwagę na charakterystyczne dla opisywanego regionu warunki naturalne – pustynie (Namib i Kalahari) oraz klimat. Dodaje, że również sąsiedzi niekoniecznie sprzyjali niepodległościowym dążeniom Namibijczyków. Dlatego nie może dziwić długi, prawie dziesięcioletni okres przygotowania przez ONZ operacji mającej na celu odzyskanie niepodległości przez Namibię. Obszar, na jakim funkcjonowała struktura UNTAG, najlepiej ilustruje mapa zamieszczona w publikacji (s. 15) ukazująca porównanie powierzchni Namibii i Europy.

Historia Namibii jest długa. Dla Europejczyków rozpoczyna się w 1488 roku, wraz z przybyciem Portugalczyka Bartolomea Diasa. W okresie od 1886 do 1890 roku zostały określone aktualne granice państwowe na podstawie traktatów zawartych przez Niemcy z Portugalią i Wielką Brytanią. W 1915 roku Republika Południowej Afryki przejmuje terytorium Namibii, a w 1920 ma zagwarantowany przez Ligę Narodów mandat do rządu. W marcu 1990 roku (po kilku latach

¹ Plk rez. dr inż. Andrzej Adamowicz w swojej bogatej karierze żołnierza zawodowego służył między innymi w ITWL, MON, SGWP, a także w MSZ. Jako ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego wykonywał zadania doradcy wojskowego Misji RP przy OBWE w Wiedniu oraz jako attaché obrony przy ambasadzie w Londynie.

² Zob. B. Ludwikowski, *Namibia. Pomyślnie wypełniona misja pokojowa ONZ przy znaczącym udziale Polaków*, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Warszawa 2009.

działań dyplomatycznych i walk zbrojnych) Namibia odzyskuje niepodległość. Istotną rolę w tym wydarzeniu odegrała misja ONZ, w której uczestniczył Polski Kontyngent Wojskowy.

Operacja przegrupowania żołnierzy PKW z Polski do Namibii oraz przewiezienia elementów techniki wojskowej i innego sprzętu (np. wozu asenizacyjnego) niezbędnego do realizacji zadań mandatowych przed rozpoczęciem i po zakończeniu misji – ukazuje skalę wysiłku Polski w tym przedsięwzięciu.

Polski Kontyngent Wojskowy w Misji UNTAG liczył w sumie 395 żołnierzy i pracowników cywilnych. Byli oni zorganizowani w następujące struktury:

- Polska Wojskowa Jednostka Logistyczna (PWJL) licząca 373 wojskowych i 2 cywili;
- Pollog – Polski Batalion Logistyczny stanowiący trzon PWJL;
- Grupa obserwatorów wojskowych (MilOb) licząca 20 oficerów.

Niezwykle interesujące, zwłaszcza dla odbiorcy wojskowego, są rozdziały: *UNTAG – narodziny PKW*, *Trudne początki*, a także *Codziennosc w PKW*. W rozdziale dziewiątym pt. *Powstanie niezależnego państwa* (s. 290-356) autor podejmuje temat historii kraju. Informacje i fakty przedstawione zostały w prosty sposób, a uwarunkowania historyczno-polityczno-militarne przygotowywanych i przeprowadzonych wyborów oraz kilka innych aspektów opisano logicznie i systematycznie. Do najważniejszych zagadnień poruszonych przez Adamowicza można zaliczyć: powrót uchodźców, powrót więźniów politycznych SWAPO (South West Africa People's Organization), sytuację dotyczącą bezpieczeństwa wewnętrznego, warunki wstępne do przeprowadzenia wolnych wyborów. Autor opatrzył monografię materiałami dokumentalnymi. Zamieścił w tym rozdziale między innymi kopię karty wyborczej (s. 322), kopię opracowanego przez UNTAG plakatu będącego jednocześnie instrukcją wyborczą (s. 323) i ulotkę wyborczą agitującą do oddania głosu na przedstawicieli SWAPO³.

Ciekawym dopełnieniem treści okazały się wspomnienia i oceny innych uczestników misji zacytowane i omówione w książce. Warto podkreślić, że autor w kilku miejscach przywołuje momenty spotkania żołnierzy PKW z Polakami, których los rzucił do Namibii⁴.

Publikacja zawiera opis: przebiegu przegrupowania polskiego kontyngentu i niedociągnięć planistów ONZ w zakresie przygotowania operacji UNTAG, problemów i dylematów Polskiego Kontyngentu Wojskowego w UNTAG, w tym Polskiej Wojskowej Jednostki Logistycznej. Podsumowanie całej operacji ONZ zajmuje jedynie kilka stron (343-349), trudno jednak oczekiwać pogłębionej analizy

³ Na ten rozdział autor artykułu zwrócił szczególną uwagę ze względu na własne doświadczenia – swój kilkakrotny udział w roli obserwatora wyborów w Bośni i Hercegowinie oraz Kosowie.

⁴ Polacy w Namibii znaleźli się wskutek emigracji zarobkowej w XIX i na początku XX wieku oraz po II wojnie światowej, gdy podejmowali decyzję o niewracaniu do komunistycznej Polski – zob. *Polonia w Afryce – mało znana historia polskich osadników*, <https://www.koronamk.pl/polonia-w-afryce-malo-znana-historia-polskich-osadnikow> [dostęp: 8.09.2025].

od takiego rodzaju opracowania. Autorowi przyświecał inny cel, o czym świadczy między innymi podtytuł jednego z rozdziałów: *Subiektywna ocena udziału Polski w misji UNTAG* (s. 380-383). Adamowicz chciał pokazać nie tylko obraz pokojowej misji polskich żołnierzy, ale także ich dylematy, tęsknotę za krajem, codzienne trudności życia w obcym kraju.

Optymistyczny wydźwięk dotyczący udziału ONZ, całego personelu misji UNTAG, w tym polskiego kontyngentu, ma rozdział czternasty – *Namibia dzisiaj*. Autor monografii podkreśla, że zmiany w życiu Namibijczyków zachodziły od pierwszych chwil odzyskania niepodległości, czyli od 21 marca 1990 roku. Warto zaznaczyć, że podstawą szerokich przemian w Namibii stała się tzw. polityka afirmacyjna, wprowadzona po zwycięskiej wojnie przez nowe władze (s. 403). Miała ona na celu zapewnienie preferencji w zatrudnieniu przedstawicielom czarnoskórej większości – służyła zagwarantowaniu pewnej sprawiedliwości ekonomicznej. Ostatecznie okazała się nie najlepszą koncepcją społeczno-polityczną. Szereg poczynionych przez Adamowicza ciekawych obserwacji i uwag dotyczących zarówno społeczeństwa, jak i polityki podnosi walory całej książki.

Niezwykle pouczającym uzupełnieniem publikacji jest część archiwalna (niewydzielona, zawarta w treści publikacji), prezentująca wiele dokumentów oenztowskich i wewnętrznych misji. Niebywałego kolorytu dodaje i podkreśla charakter operacji zestaw zdjęć (ponad 100) pochodzących z prywatnych archiwów żołnierzy, uczestników tej trochę już zapomnianej misji. Prawdziwym skarbem okazuje się obszerna bibliografia, obejmująca blisko 150 różnorodnych pozycji, w tym 68 netograficznych.

Dla historii i potomnych z pewnością ważna będzie lista uczestników misji w Namibii. Są to pracownicy Kwatery Głównej, obserwatorzy wojskowi (MilOb – Military Observer), również żołnierze PKW (s. 449-459). Autor zamieścił też Listę Pamięci – tych uczestników operacji UNTAG, którzy odeszli już na „wieczną misję” (s. 460-461).

Polacy w Namibii. Pierwsza nowoczesna operacja pokojowa ONZ to wartościowa pozycja, która znacznie pogłębia wiedzę o trudzie polskich „misjonarzy”. Ze względów poznawczych i wychowawczych będzie użyteczna obecnie, jak również w przyszłości. Z lektury monografii można się wiele dowiedzieć o barwach wielokulturowości w międzynarodowych operacjach. Autor jako członek misji wskazuje realne rozwiązania przyjęte w trakcie odbywania służby. Opisuje współpracę z tubylcami przy rozwiązywaniu problemów społecznych, administracyjnych i politycznych. Podkreślenia godny jest wysoki poziom merytoryczny publikacji. Liczba zawartych w niej faktów, a także opatrzenie książki dokumentami czyni ją wiarygodną i wartą uwagi różnych środowisk.

Do sięgnięcia po książkę dr. Andrzeja Adamowicza należy zachęcić studentów politologii, bezpieczeństwa (szczególnie międzynarodowego) czy stosunków

międzynarodowych oraz wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem ONZ. Na tle innych wydanych w ostatnich latach publikacji wyróżnia się ona niebanalną narracją, co jest jej dodatkowym walorem.

Andrzej Adamowicz, *Polacy w Namibii. Pierwsza nowoczesna operacja pokojowa ONZ*, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2022, 494 s. ISBN 978-83-8180-633-6.

BIBLIOGRAFIA

Druki zwarte:

Ludwikowski B., *Namibia. Pomyślnie wypełniona misja pokojowa ONZ przy znaczącym udziale Polaków*, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Warszawa 2009.

Źródła internetowe:

Polonia w Afryce – mało znana historia polskich osadników, <https://www.koronamk.pl/polonia-w-afryce-malo-znana-historia-polskich-osadnikow> [dostęp: 8.09.2025].